

Akademikör-Gesellschaft – Hellebrant Institut München

Gemeinsame Jahresabschlussveranstaltung

Chiemsee, 17. Dezember 2024

Lea-Katharina Steller

Weihnachten als Erweckung

Valéria Dienes und die spirituelle Reise des Menschen

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Freunde,

es ist mir eine große Freude, Sie heute zu dieser festlichen Veranstaltung der Akademikör Gesellschaft und des Hellebrant Instituts begrüßen zu dürfen. Das Jahr 2024 war für das Hellebrant Institut ein Jahr voller Erfolge und bedeutender wissenschaftlicher Meilensteine. Wir können auf zahlreiche Konferenzen und wichtige Forschungsprojekte zurückblicken, die nicht nur unser wissenschaftliches Netzwerk erweitert haben, sondern auch unsere interdisziplinären Ansätze gestärkt haben. In den kommenden Wochen werden wir ausführliche Forschungsberichte über diese Projekte veröffentlichen, die in einem digitalen E-Heft zugänglich gemacht werden und somit unsere Erkenntnisse mit einer breiten Öffentlichkeit teilen werden.

In dieser besinnlichen Zeit, da sich der Advent dem Ende zuneigt und die festliche Weihnachtszeit vor der Tür steht, ist es wichtig, einen Moment innezuhalten. Während wir den stillen Spiegel des Chiemsees betrachten und die nahezu warme Wintersonne genießen, lade ich Sie ein, gemeinsam mit mir an die tiefgründigen Gedanken von Valéria Dienes zu erinnern. Wer war sie und warum ist ihre Philosophie für uns heute von Bedeutung? Frau Dr. Dienes war eine außergewöhnliche ungarische Wissenschaftlerin und Künstlerin, die bedeutende Beiträge zur Philosophie, Mathematik, Musik und Bewegungskunst leistete. Ihre innovative Orchestrierungstechnik, die Bewegung, Raum, Zeit und Bedeutung vereinte, revolutionierte die Tanzkunst und schuf eine neue künstlerische Ausdrucksform. Als Übersetzerin machte sie schon vor hundert Jahren Werke von Philosophen wie Henri Bergson, David Hume und John Locke einem breiten ungarischen Publikum zugänglich. Ihr Wirken hat Generationen von Denkern und Künstlern inspiriert und bleibt ein prägendes Beispiel für die Verknüpfung von Wissenschaft und Kunst.

Nun, lassen Sie uns die Gedanken dieser bemerkenswerten Frau durch ihre Arbeit *Morgendämmerung* betrachten, die posthum 1983 in ungarischer Sprache veröffentlicht wurde. Advent ist die Zeit des Erwachens und der erwartungsvollen Vorbereitung auf das bevorstehende Kommen. Es ist eine Periode, in der sich die Seele mit heiligem Warten erfüllen muss, da das große Ereignis der Ankunft näher rückt. Die Zeichen am Himmel und in der Natur, wie die Entwicklung des Feigenbaums, deuten auf die nahende Vollendung hin, und auch die Zeit des Heils steht kurz bevor. Die Herzen der Menschen sollen sich in Liebe und in Ehrfurcht erheben, denn beides vereint sich, wenn die Wahrheit und die Barmherzigkeit auf die Erde herabsteigen.

In dieser Zeit wird die gesamte Natur das Kommen verkünden: Berge und Täler, Wälder und Bäume werden seine Herrlichkeit preisen. Ein ruhiger und geduldiger Geist, der von Hoffnung durchdrungen ist, wird unter uns weilen. Es handelt sich um den „Engel“, dessen Aufgabe es ist, die Herzen der Menschen zu bekehren und sie vorzubereiten.

Unser Vater ruft die Seele, sich ihm zu nähern, weil er sie bereits vor ihrer Kenntnis zu sich gerufen hat. Die gesamte Schöpfung wird sich in seiner Ankunft neu ordnen – von der Erschaffung des Lichts und der Dunkelheit bis hin zu Freude und Leid. Die gesamte Schöpfung wird sich in Erwartung seiner Ankunft freuen, denn Gott wird in menschlicher Gestalt auf der Erde wandeln. In der Stille von Weihnachten liegt eine tiefere Einheit, die über die individuellen Grenzen hinausgeht, indem die Seelen der Menschen sich in einer gemeinsamen, wortlosen Erfahrung verbinden. Diese Einheit ist keine bloße biologische Existenz, sondern ein spirituelles Miteinander, in dem der Mensch nicht nur als individuelles Wesen wahrgenommen wird, sondern als Teil eines größeren kosmischen Ganzen. Wenn wir auf das Kind schauen, sehen wir uns selbst, wenn wir auf Maria schauen, sehen wir unsere Mutter. Wir sind ein Teil von Weihnachten, wir werden ebenfalls geboren. Der Mensch trägt in sich das Erbe einer kollektiven Erinnerung, die nicht nur die Vergangenheit bewahrt, sondern auch die Zukunft in sich trägt, sodass die Gegenwart durch die ständige Verschmelzung von Vergangenheit und Zukunft bestimmt wird.

In jedem Einzelnen lebt das Universum als Mikrokosmos weiter, der das große Ganze widerspiegelt. Diese innere Welt ist die Projektion einer universellen Realität, die durch das Leben und die Wahrnehmung des Individuums hindurchwirkt. Das menschliche Dasein ist ein ständiger Spiegel des Makrokosmos, in dem jede Entscheidung und jede Handlung des Einzelnen das größere Ganze beeinflusst. Dieser Gedanke führt zu der Frage, ob das Universum selbst eine Seele besitzt und ob der Mensch lediglich eine Reflexion des ewigen Willens ist, der das Universum ins Leben gerufen hat.

Das Universum könnte in seiner unendlichen Ausdehnung und Beständigkeit von einer göttlichen Liebe durchdrungen sein, welche die Grundlage allen Seins bildet. Weihnachten verkörpert diese Liebe, die sich in der Geburt eines Kindes manifestiert, das als göttliche Präsenz in der Welt erscheint. In diesem Kind spiegelt sich das Göttliche wider, das den Menschen zu einer tieferen Erkenntnis ihrer selbst und ihrer Beziehung zum Schöpfer führt. Das göttliche

Licht, das in jedem Menschen brennt. Es ist die Liebe, die nicht nur in dem Jesuskind, sondern in jedem Menschen wohnt, und die uns dazu aufruft, in Harmonie miteinander zu leben.

Der Moment des Weihnachtsfestes ist daher nicht nur eine Feier der Geburt, sondern auch eine Erinnerung an die Verbindung zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Diese Verbindung ist das Fundament der menschlichen Existenz, das über die Grenzen des Einzelnen hinausgeht und die Welt als ein Ganzes betrachtet. Weihnachten wird somit zu einem Symbol für die göttliche Nähe, die in der Welt erlebbar wird. In der Krippe wird das Kind zu einem Symbol der Hoffnung, das uns die wahre Bedeutung des Lebens und der Liebe offenbart.

Das Fest ist auch ein Aufruf zur Liebe und zur Harmonie zwischen den Menschen, die durch das gemeinsame Erleben der göttlichen Gegenwart miteinander verbunden sind. In dieser Liebe, die sich in kleinen Gesten und in der gemeinsamen Feier des Lebens zeigt, findet der Mensch die wahre Erfüllung. Weihnachten ist demnach eine Einladung, die eigene Existenz im Einklang mit der göttlichen Ordnung zu erkennen und die Liebe zu leben, die die Grundlage allen Seins bildet.

In dieser stillen und heiligen Zeit des Jahres möchte ich uns alle mit den Worten von Dr. Valéria Dienes ermutigen, mit einem offenen Herzen zu empfangen, was uns diese besondere Zeit des Advents und der kommenden Feiertage zu bieten hat. Möge die Liebe und der Frieden, die Weihnachten symbolisiert, uns alle inspirieren, im Einklang miteinander zu leben und unsere Gemeinschaft zu stärken.

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes und freudvolles Weihnachtsfest sowie ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Möge das kommende Jahr voller Hoffnung, Kreativität und Gemeinschaft sein.

Herzlichen Dank und frohe Festtage!